

La Cueva de Macho

Macao, République dominicaine

par Olivier Testa¹ et Phillip Lehman¹

À quelques kilomètres des méga-complexes hôteliers de Bavaro, en République dominicaine, se trouvent les grottes du village d'El Salado, décrites pour la première fois en 1914 par Theodoor de Booy. Ces grottes ont permis par le passé la découverte d'un grand nombre de poteries et sculptures saladoïdes (les habitants de la zone au début de notre ère). Alain Gilbert (FFS) en reprend la topographie à partir de 2004. Nous reportons ici la découverte de la plus longue grotte noyée du pays à ce jour, et des abondants ossements qu'elle contient.

La grotte de Macho fut découverte par Macho, un riverain. C'est une cavité de type cénote conique, avec une petite ouverture en son sommet, insoupçonnée depuis la surface, et un lac de 15 m de diamètre, 25 m plus bas. Une plongée sur deux cents mètres fut réalisée par Oleg Shevchuk et Phillip Lehman en 2010, mais les difficultés d'accès mirent les explorations en attente, l'équipe DRSS se concentrant sur la cueva de Rudy et Oleg's Bat House, toutes proches. En 2019, après une exploration dans la cueva de Rudy, une jonction est faite avec la cueva de Macho. Il faut désormais plus de 700 m de plongée pour poursuivre la pointe, et avec l'arrivée d'Olivier Testa dans l'équipe, le raccourci par un puits de 5 m suivi d'un de 18 m devient praticable : les explorations se feront désormais via Macho. Plusieurs plongées, de deux à quatre heures, permettent de porter le développement à 4250 m, et de découvrir plusieurs « spots » d'abondantes accumulations d'os dans la grotte.

Nous reportons la découverte au Museo de Historia Natural à Santo-Domingo, et une mission paléontologique est lancée fin 2020. Sous la direction de Pr Juan Almonte, avec l'aide de Dr Eveling Gabot, plusieurs centaines d'ossements sont remontés. Dès la sortie des premiers os, nous sentons l'excitation monter chez les naturalistes, car il y a des crânes complets, bizarres, de paresseux, dont des juvéniles. Nous trouvons aussi des crocodiles, iguanes et serpents, rongeurs, solénodons, un humain et un nombre incalculable de chauves-souris.

¹ Dominican Republic Speleological Society (DRSS)

Adapté de la carte géologique de la République dominicaine / wikipédia

Mâchoire de crocodile sur lit de guano. Cliché Phillip Lehman

LES PARESSEUX

Il existait il y a 30 000 ans au moins six espèces de paresseux sur l'île. Les paresseux géants d'*Hispaniola* pouvaient peser jusqu'à 90 kg et faire 2 m de taille ; ils vivaient à terre. Les autres paresseux étaient probablement arboricoles. Les Arawacs arrivèrent sur l'île il y a plus de 6 000 ans et découvrirent ces animaux faciles à chasser. Les populations humaines augmentant, cela contribua grandement à l'extinction des paresseux. Les légendes tainos, mentionnent un animal mythique, appelé *Ciguapa*, qui devait probablement s'inspirer du paresseux.

Les os, préservés sous l'eau, et posés dans des sédiments mous, sont dans un état de conservation exceptionnel et plusieurs crânes complets ont pu

être sortis. Les ossements qui avaient été trouvés jusqu'à présent sur l'île, au fond de puits, ensevelis par les sédiments, étaient fragmentés. Au moins une (peut-être deux) nouvelles espèces de paresseux sont présentes. Le long travail de description est en cours. Nous avons aussi trouvé des coprolithes, qui vont permettre d'en connaître plus sur les conditions paléoenvironnementales du vivant des animaux. Cela prouve aussi que ces animaux ont vécu au moins quelques jours dans la cavité, lorsqu'elle était sèche. Peut-être vivaient-ils temporairement dans la grotte, s'y étaient égarés ou plus probablement étaient tombés par un puits et, piégés, ne purent remonter.

Les ossements de chaque animal étaient éparpillés sur environ deux mètres carrés, partiellement ensevelis dans le guano, ce qui est cohérent avec un ennoisement progressif de la cavité.

Nous avons aussi remonté plusieurs squelettes quasiment complets de crocodiles (*C. rhombifer*), aujourd'hui disparus de l'île. Cela commence à faire un certain nombre de crocodiles cavernicoles, après ceux du Gabon et de Madagascar !

LA ROCHE

La surface, à une vingtaine de mètres d'altitude, est recouverte d'une végétation dense, constituée de petits arbres, de buissons et de cactus. Elle recouvre un lapiaz qui forme de larges dalles avec des figures de dissolution décimétriques. Par endroits, le lapiaz est nu. Tous les dix mètres environ, ce lapiaz est perforé par des puits de 3 à 5 m de profondeur, butant sur un colmatage d'argile, ou d'humus. La couche d'humus n'est parfois épaisse que de quelques centimètres et se dérobe sous les pieds. C'est probablement ainsi que les animaux tombèrent dans la cavité.

Un réseau cutané exondé, situé 5 à 10 m sous la surface, forme de vastes salles contiguës avec d'importants dépôts d'argiles. Ce réseau est connecté aux

Pr Almonte en train de travailler sur la collection. Cliché Olivier Testa

Cueva de Macho

galeries noyées sous-jacentes par des puits d'une quinzaine de mètres.

La grotte est entièrement creusée dans un calcaire pléistocène (Fm La Isabella). Le réseau s'étend de manière subhorizontale, correspondant à la stratification.

Le sommet des galeries noyées est formé de calcarénite (dunes fossiles) très pure, blanche, qui se désagrège lorsqu'on touche les parois et saupoudre le sol. La base est dans un calcaire récifal plus sombre.

La profondeur moyenne des galeries noyées est de 10 m, avec un point bas à 17 m. L'eau est parfaitement limpide, et présente deux couches distinctes séparées par une thermocline franche. La couche supérieure, stagnante, a une température de 26 °C tandis que la couche inférieure, parcourue par un léger courant, est à 25 °C

LA VIE

Ce qui frappe le plus lors des plongées, dès la mise à l'eau, c'est l'extrême abondance de vie subaquatique. L'eau grouille de crustacés par dizaines de milliers (parfois plus d'une centaine par mètre cube). Décapodes, rémipèdes, copépodes, isopodes, amphipodes, stygiomysides et autres, abondent. Ils trouvent leur nourriture dans un épais dépôt de matière organique, un lit de guano et d'os de chauves-souris entremêlés, qui recouvre l'ensemble du sol des galeries sur parfois plusieurs décimètres. Cette cavité, quand elle était sèche, devait être occupée par une colonie énorme de chauves-souris, dont le guano a recouvert durant des siècles le sol et les concrétions. La quantité d'os de chauves-souris fait penser qu'un lac était présent dans la grotte, et les chauves-souris, tombaient dans l'eau lorsqu'elles mouraient. En

effet, je n'ai pas observé, dans les cavités à fortes concentrations de chauves-souris – au Gabon, en Haïti, en République dominicaine, à Madagascar – la présence d'os dans le guano, que l'acidité dissout. Il y a peut-être eu aussi une hécatombe brutale.

Cette grotte m'en rappelle par ailleurs une autre, de l'autre côté de l'île, en Haïti, qui présente une couche d'ancien guano et d'os, d'une épaisseur comparable.

À l'issue des explorations de 2020, le réseau de Macho est le plus long de République dominicaine, et développe 4250 m. Le réseau Oleg's Bat House développe 883 m. La jonction des deux réseaux ne serait qu'à moins de 10 m selon les topographies, de désobstruction de sédiments que nous ne sommes pas encore arrivés à effectuer. Une frustration temporaire.

La cueva de Macho présente une diversité de paysages unique pour l'île. Cliché Phillip Lehman

Remerciement spécial à Rigoberto Pimentel Leonardo, propriétaire du terrain

Nous remercions nos sponsors :
Xdeep pour les harnais, Ariane's line pour les mnemo, Big Blue et SeaYa pour les phares, KISS pour le Sidewinder, et Petzl.

Plongeurs :
Oleg Shevchuck (RU), Phillip Lehman (US), Angel Compres (DO), Benjamin Forde (FR), Olivier Testa (FR), Cristian Pittaro (AR), Xavier Penaherrera (EC)

Expéditions menées par la DRSS, le Museo de Historia Natural, avec un parrainage de la FFS.

La salle du retour. Cliché Phillip Lehman